

Ein Randwertproblem

Die Schwingung einer eingespannten gedämpften Saite erfüllt das Anfangs-Randwertproblem

$$\partial_t^2 u + 2\partial_t u = 4\partial_x^2 u$$

$$u(0,t) = u(\pi,t) = 0$$

$$u(x,0) = 3 \sin x \quad \partial_t u(x,0) = \sin 3x$$

Bestimme eine Lösung des Problems.

Ansatz: $u(x,t) = v(x) \cdot c(t)$

$$\cdot = \frac{\partial}{\partial t} \quad ' = \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\Rightarrow v \cdot [\ddot{c} + 2\dot{c}] = 4 \cdot v'' \cdot c$$

$$\frac{\ddot{c} + 2\dot{c}}{c} = \frac{4 \cdot v''}{v} = \lambda \quad c, v \neq 0$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} 4v'' &= \lambda v \\ \ddot{c} + 2\dot{c} &= \lambda c \end{aligned}$$

2 gewöhnliche
Differentialgleichungen

Betrachtet wird nun das
Eigenwertproblem

$$4 v'' = \lambda v$$

$$v(0) = v(\pi) = 0$$

$$v'' - \frac{\lambda}{4} v = 0$$

$$\Rightarrow v = A \cdot e^{\sqrt{\frac{\lambda}{4}} x} + B e^{-\sqrt{\frac{\lambda}{4}} x}$$

$$v(0) = A + B = 0 \quad \Rightarrow \boxed{A = -B}$$

$$v(\pi) = A \cdot e^{\sqrt{\frac{\lambda}{4}} \pi} + B e^{-\sqrt{\frac{\lambda}{4}} \pi} = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ e^{\sqrt{\frac{\lambda}{4}} \cdot \pi} & e^{-\sqrt{\frac{\lambda}{4}} \cdot \pi} \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} 0$$

Wenn $\det(\dots) \neq 0$ dann gibt es nur
die triviale Lösung vgl.

[8] Bem. 2 3.3.6 S.126

D 11 4.2.2 S.139

4.3.7 S.152

$$e^{-\sqrt{\frac{\lambda}{4}} \pi} - \underbrace{e^{\sqrt{\frac{\lambda}{4}} \pi}}_{=z} = 0$$

$$\frac{1}{z} - z = 0 \quad z^2 = 1 \quad z = \pm 1$$

$$e^{\sqrt{\frac{\lambda}{4}} \pi} = \pm 1 \quad e^{ik\pi} = (-1)^k$$

$$\sqrt{\frac{\lambda}{4}} = ik \quad k \in \mathbb{N}$$

$$\boxed{\lambda_k = -4k^2 \quad k \in \mathbb{N}}$$

$$\underline{k=0}$$

$$\lambda_0 = 0$$

$$v = A + B = \text{const.}$$

$$v(0) = v(\pi) = 0$$

$$\Rightarrow v \equiv 0$$

$$\underline{k \neq 0} \quad \sqrt{\frac{\lambda_k}{4}} = ik$$

$$\boxed{A = -B}$$

$$v_k = A(e^{ikx} - e^{-ikx}) = a_k \sin kx$$

$$\int_0^{\pi} v_k^2(x) dx \stackrel{!}{=} 1 \quad (\text{Normierung})$$

$$a_k^2 \int_0^{\pi} \sin^2 Kx dx = \left| \begin{array}{l} Kx = \tau \\ \frac{d\tau}{dx} = K \end{array} \right|$$

$$= \frac{a_k^2}{K} \cdot \int_0^{K\pi} \sin^2 \tau d\tau$$

$$= \frac{a_k^2}{K} \cdot \frac{1}{2} \left(\tau - \frac{1}{2} \sin(2\tau) \right) \Big|_0^{K\pi}$$

$$= \frac{a_k^2}{2K} \cdot K\pi = a_k^2 \cdot \frac{\pi}{2} \stackrel{!}{=} 1$$

$$a_k = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$v_k = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin Kx \quad (1)$$

$$u(t, x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k(t) v_k(x)$$

$$u(x, t=0) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k(0) v_k(x) \stackrel{!}{=} 3 \sin x$$

$$\Rightarrow c_1(0) \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} \stackrel{(1)}{=} 3$$

$$c_2(0) = c_3(0) = \dots = 0$$

$$\boxed{c_1(0) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot 3} \quad (2)$$

$$\partial_t u(x, t=0) = \sum_{k=1}^{\infty} \dot{c}_k(0) \cdot v_k(x) \stackrel{!}{=} \sin 3x$$

$$v_3(x) \stackrel{(1)}{=} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin 3x$$

$$\Rightarrow \dot{c}_3(0) \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} = 1$$

$$\boxed{\dot{c}_3(0) = \sqrt{\frac{\pi}{2}}} \quad (3)$$

$$\dot{c}_1(0) = \dot{c}_2(0) = 0$$

$$\dot{c}_4(0) = \dot{c}_5(0) = \dots = 0$$

$$u_{tt} + 2u_t = \sum_{k=1}^{\infty} (\ddot{c}_k + 2\dot{c}_k) v_k$$

$$\stackrel{!}{=} 4 \cdot u_{xx} = \sum_{k=1}^{\infty} 4 \cdot c_k \cdot v_k''$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cdot \lambda_k \cdot v_k$$

$$\Rightarrow \ddot{c}_k + 2\dot{c}_k = \lambda_k \cdot c_k \quad (3b)$$

Nullabbildung erfüllt (3b)

$$k \neq 1, 3 \quad c_k(0) = \dot{c}_k(0) = 0$$

Eindeutigkeit
der Lösung
des AWP's

$$\Rightarrow \boxed{c_k(t) = 0 \quad \forall k \neq 1, 3} \quad (4)$$

$$\underline{k=1, k=3}$$

$$\ddot{c}_k + 2\dot{c}_k = \lambda_k \cdot c_k$$

$$\ddot{c}_k + 2\dot{c}_k - \lambda_k \cdot c_k = 0$$

$$c_k = e^{\mu_k \cdot t} \quad (\text{Ansatz})$$

charakteristisches Polynom der DG.

$$\mu_K^2 + 2\mu_K - \lambda_K = 0$$

$$\mu_{K_{1,2}} = -1 \pm \sqrt{1 + \lambda_K}$$

$$c_K(t) = \alpha_K e^{(-1 + \sqrt{1 + \lambda_K})t} + \beta_K e^{(-1 - \sqrt{1 + \lambda_K})t}$$

$$\lambda_K = -4K^2$$

$$\lambda_1 = -4$$

$$c_1(t) = \alpha_1 e^{(-1 + i\sqrt{3})t} + \beta_1 e^{(-1 - i\sqrt{3})t}$$

$$= \gamma_1 e^{-t} \cos(\sqrt{3} \cdot t) + \delta_1 e^{-t} \sin(\sqrt{3} \cdot t)$$

$$3 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \stackrel{(2)}{=} c_1(0) = \gamma_1$$

$$\dot{c}_1(t) = \gamma_1 [-e^{-t} \cos(\sqrt{3} \cdot t) + e^{-t} \cdot (-\sin(\sqrt{3} \cdot t)) \cdot \sqrt{3}]$$

$$+ \delta_1 [-e^{-t} \sin(\sqrt{3} \cdot t) + e^{-t} \cos(\sqrt{3} \cdot t) \cdot \sqrt{3}]$$

$$\dot{c}_1(0) = -\gamma_1 + \delta_1 \cdot \sqrt{3}$$

aus $\dot{c}_1(0) = 0$ folgt

$$\gamma_1 = \sqrt{3} \cdot \delta_1$$

$$\delta_1 = \frac{\gamma_1}{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{\frac{\pi}{2}}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{3}{2}} \pi$$

$$c_1(t) = 3\sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-t} \cos(\sqrt{3} \cdot t) + \sqrt{\frac{3\pi}{2}} e^{-t} \sin(\sqrt{3} \cdot t)$$

$$\lambda_k = -4k^2 \quad \lambda_3 = -36$$

$$c_3(t) = \alpha_3 e^{(-1+i\sqrt{35})t} + \beta_3 e^{(-1-i\sqrt{35})t}$$

$$= \gamma_3 e^{-t} \cos(\sqrt{35} \cdot t) + \delta_3 e^{-t} \sin(\sqrt{35} \cdot t)$$

$$\begin{aligned} \dot{c}_3(t) &= \gamma_3 [-e^{-t} \cos(\sqrt{35} \cdot t) - e^{-t} \sin(\sqrt{35} \cdot t) \cdot \sqrt{35}] \\ &\quad + \delta_3 [-e^{-t} \sin(\sqrt{35} \cdot t) + e^{-t} \cos(\sqrt{35} \cdot t) \cdot \sqrt{35}] \end{aligned}$$

$$c_3(0) = 0 = \gamma_3$$

$$\dot{c}_3(0) \stackrel{(3)}{=} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = -\gamma_3 + \sqrt{35} \cdot \delta_3$$

$$\Rightarrow \delta_3 = \sqrt{\frac{\pi}{70}}$$

$$\Rightarrow c_3(t) = \sqrt{\frac{\pi}{70}} \cdot e^{-t} \sin(\sqrt{35} \cdot t)$$

$$u(t, x) = \underset{(4), (1)}{c_1(t)} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin x + c_3(t) \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(3x)$$

mit

$$c_1(t) = 3 \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-t} \cos(\sqrt{3} \cdot t) + \sqrt{\frac{3\pi}{2}} e^{-t} \sin(\sqrt{3} \cdot t)$$

und

$$c_3(t) = \sqrt{\frac{\pi}{70}} e^{-t} \sin(\sqrt{35} \cdot t)$$

Literaturverzeichnis:

- [1] = Otto Forster "Analysis 2" 5.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [2] = A.Budó "Theoretische Mechanik" 10.Auflage 1980
Deutscher Verlag der Wissenschaften
- [3] = V.I.Arnold "Gewöhnliche Differential-
gleichungen" 2.Auflage 1991
Deutscher Verlag der Wissenschaften
- [4] = Morris Hirsch, Stephen Smale "Differential
equations, dynamical systems and
linear algebra"
Academic Press, Inc. 1974
- [5] = Otto Forster "Analysis 1" 4.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [6] = Otto Forster "Analysis 3" 2.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [7] = Martin Barner, Friedrich Flohr
"Analysis 2" 1983
Berlin de Gruyter-Verlag
- [8] = Gerd Fischer "Lineare Algebra"
8.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [9] = J.Stoer, R.Bulirsch "Einführung in
die Numerische Mathematik 2" 2.Auflage
1978 Springer-Verlag Berlin
- [10] = Martin Barner, Friedrich Flohr "Analysis 1"
2.Auflage 1983 de Gruyter-Verlag Berlin
- [11] = Henri Cartan "Elementare Theorien der
Analytischen Funktionen einer oder
mehrerer Komplexen Veränderlichen"
1966 BI-Verlag Mannheim
- [12] = Herbert Amann "Gewöhnliche Differential-
gleichungen"
Berlin de Gruyter 1983
- [13] = Kôsaku Yosida "Lectures on Differential
and Integral Equations" 1960
Interscience Publishers New York

Skript = "Gewöhnliche Differentialgleichungen"
Chantelau/Seiler 1993